

PROYECTOS A FUTURO

26 de Noviembre

VOLUMEN 1

N° 1

JOVENES CON NUEVAS IDEAS

PROYECTOS A FUTURO

GRUPO EDITORIAL

CONTENIDO

Presentación	4
1. Nuevos Aditivos en la Composición del Asfalto en Panamá en los últimos Años (2014-2015). Por: Johana Peñalba	5-9
2. Establecer armonía entre los miembros del personal y como incentivarlos al crecimiento. Por: Lisseth Meneses	10-13
3. El planeta tierra "una sola casa". Por: Meyline Cuan	14-17
4. Implementación de Paneles Solares en Casas de Interés Social. Por: Paola B. Carrizo	18-21
5. Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Católica Santa María La Antigua, sede Veraguas. Por: Rosa Judith Agudo Muñoz y Cristian Rodrigo Franco Abrego	22-25
6. Contaminación hídrica en el distrito de Santiago. Por: Richards De Gracia	26-29
7. Propuesta para la iniciación de un negocio exitoso. Por: Yoryis Castillo	30-33
8. Técnicas de Innovación en el Control De Calidad. Por: Francheska Gonzales	34-37
9. Energías Alternativas Por: Nilma Muñoz	38-40

Es indiscutible el rol que tienen las Investigaciones, como pilar del desarrollo científico y tecnológico de los países, sin embargo para dar respuestas a la difícil actividad de enseñar y aprender estas competencias, han surgido procesos activos que consideran al alumno como objeto principal, con un papel activo y responsable de su aprendizaje (modelo constructivista) como ejemplo de estos procesos están: el aprendizaje basado en la resolución de problemas, aprendizaje por proyectos, los modelos de enseñanza, entre otros (GIL, 2010).

En esta dirección se sabe, que el desarrollo de una sociedad se mide, en gran parte por las investigaciones, los avances tecnológicos, la creatividad y la constante búsqueda de nuevas formas de impartir los conocimientos, los cuales conllevan a crear una comunidad universitaria, como un espacio importante para que tanto docentes como alumnos contribuyan, por medio de sus proyectos, al desarrollo sostenible de la sociedad en que se vive. Tal es el caso de lo que se persigue, en esta oportunidad, con este tipo de actividades, en la sociedad Veraguense.

No obstante, los índices de resultados de investigaciones en los estudiantes de la universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), es motivo de preocupación por los distintos estamentos; en este sentido, según el último informe del *College Board* con relación al programa *Advanced Placement Program* sobre la accesibilidad a estudios universitarios, a los estudiantes hispanos aún les hace falta preparación y habilidades, específicamente en disciplinas fundamentales relacionadas con Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemática (lo que se conoce como STEM, por sus siglas en inglés) (COLLEGE BOARD, 2013).

Siguiendo esta dirección, orientada al fomento de investigaciones, se presenta este compendio de posibles temas de investigaciones por el grupo de **estudiantes de Ingeniería Industrial**, en una revista denominada "*Proyectos a futuro*" como una producción intelectual de los estudiantes del curso de **Metodología de la Investigación Científica**, de esta prestigiosa casa de estudios superiores, USMA con sede en Veraguas.

Con esta presentación se busca que docentes y estudiantes cuenten con recursos emergentes de Tecnologías de la Información y Comunicación para investigaciones en potencia, que desde el punto de vista de la didáctica, busquen nutrir a la comunidad Usmeña con un trabajo de alfabetización en la reorganización de los elementos utilizados por los estudiantes en esta asignatura, que les permita analizar y resolver problemas, manejar información, enfrentar situaciones, tal y como plantea la Organización para el Desarrollo Económico, (2003); permitiendo así mejorar los índices nacionales en los mencionados temas y potenciar los quehaceres de esta comunidad.

¡Gracias chicos y chicas, por sus valiosos aportes!

Doctoranda:
Rodríguez Quiel, Carmen
Docente de la asignatura

Nuevos Aditivos en la Composición del Asfalto en Panamá en los últimos Años (2014-2015)

Johana Peñalba

Universidad Católica Santa María la Antigua

Programa de Ingeniería Civil

Johana31m@hotmail.com

Resumen

La tecnología de los asfaltos modificados ha sido una técnica ampliamente utilizada para mejorar las características que presentan las mezclas asfálticas convencionales cuando son sometidas a niveles elevados de tránsito y de gradientes de temperatura.

En Panamá, los desarrollos investigativos en el área de los asfaltos y las mezclas asfálticas modificadas son extensos en comparación con la cantidad de estructuras de pavimentos flexibles construidas con esta tecnología.

Para asegurar la calidad de la dispersión del polímero del asfalto depende de un número de factores pero fundamentalmente depende de la velocidad de corte aplicada por el mezclador. Cuando el polímero es agregado al asfalto caliente, el asfalto inmediatamente comienza a penetrar en las partículas del polímero. Cuando esto comienza a ocurrir el nivel de corte ejercido sobre las partículas derretidas es crítico, y una dispersión satisfactoria se asegura con un tiempo del mezclado adecuado. Por esto, se requieren mezcladores de alto corte para dispersiones de cauchos termoplásticos en el asfalto.

Palabras claves

Asfaltos Modificados, Mezcla Asfáltica, Pavimento Flexible.

Abstract

The technology of the modified asphalts has been a technology widely used to improve the characteristics that present the asphalt conventional mixtures when they are submitted to high levels of traffic and of gradients of temperature. In Panama, the developments investigations in the area of the asphalts and the asphalt modified mixtures are extensive in comparison with the quantity of structures of flexible pavements constructed with this technology.

o assure the quality of the dispersion of the polymer of the asphalt it depends on a number of factors but fundamentally it depends on the speed of court applied by the blender. When the polymer is added to the warm asphalt, the asphalt immediately begins to penetrate in the particles of the polymer. When this begins to happen the level of court exercised on the melted particles is critical, and a satisfactory dispersion insures itself with a time of mixed adapted. For this, blenders of high place are needed cut for dispersions of thermoplastic rubbers in the asphalt.

Keywords

Modified asphalts, Asphalt Mixture, Flexible Pave

1. Introducción.

Hoy día, es de suma importancia reconocer las situaciones que se dan con el pasar del tiempo lo cual afecta el hombre; teniendo en cuenta que estas situaciones son producto de la mano del mismo; es por ello que mediante esta investigación he seleccionado un tema de gran interés e importancia como lo son *nuevos aditivos en la composición del asfalto en Panamá en los últimos años (2014-2015)*.

Aditivos como el Polímero permite iniciar una nueva era en la construcción panameña para contribuir con el medio ambiente a través de la durabilidad y vida útil de las principales vías de comunicación utilizadas por los panameños para acortar largas distancias.

En la actualidad, se puede observar que estos nuevos aditivos son innovadores y no tan costosos, donde por medio de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se han creado ya vías con estos componentes demostrando la gran aceptación que recibe.

2. Antecedentes.

El uso moderno del asfalto para carreteras y construcciones de calles comenzó a finales del siglo, y creció rápidamente con el surgimiento de la industria automotriz. Desde entonces, la tecnología del asfalto ha dado grandes pasos, hoy día, los equipos y los procedimientos usados para construir estructuras de pavimentos asfálticos son bastantes sofisticados. Un pavimento asfáltico bien diseñado y apropiadamente construido dura muchos años, puede ser mantenido con sólo realizar periódicos reemplazos de la capa superficial.

En la actualidad, el asfalto constituye la forma más efectiva para construir y pavimentar carreteras. Muchos estudios han probado que el costo inicial del pavimento asfáltico es frecuentemente menor que el concreto.

El tiempo de poner a punto una vía pavimentada con asfalto es regularmente menor, lo que redundará en una disminución de costos y de rápida obtención de beneficios

económicos por parte de los usuarios de la misma.

Hoy en día es una de las industrias que menos daño ocasiona al medio ambiente, a tal punto que en el año 2002 la EPA (la Agencia de Protección del Medio Ambiente, USA) eliminó a las plantas de producción de asfalto de su lista de industrias consideradas mayores contaminantes del aire.

La historia del asfalto se inició hace miles de años, siendo utilizado de su versión natural en yacimientos que se encontraban en estanques y lagos de asfalto, así como en rocas asfálticas.

Los antiguos pobladores de Mesopotamia lo emplearon como sellante en los tanques y embalses de agua. Fue también utilizado por los Fenicios en la construcción de sus barcos mercantes. En los días de los Faraones, los egipcios lo usaron como material que, aplicado a las rocas a lo largo del río Nilo, prevenían la erosión del suelo, y el cesto del niño Moisés fue impermeabilizado con asfalto.

3. Aspectos Metodológicos.

- Modalidad de la investigación: Básica
- Tipo de investigación: Cualitativa

Es considerada como investigación Cualitativa ya que establece la problemática y se justifica la necesidad de hacer una investigación al respecto.

- Población del estudio: Descriptiva

Se considera Descriptiva ya que es un tema de interés común e involucra a todo un País.

- Diseño del instrumento:

Utilizan la Observación como medio fiable a este tipo de investigación.

- Las variables:

Se Consideran Dependiente o de criterios ya que no se manipulan y pretenden explicar o describir algún efecto sobre la variable dependiente.

4. Propuesta

Una vez desarrollado el Plan de Asfalto y visto los resultados y comentarios tanto en la Calle como en las redes sociales, podemos realizar una serie de apreciaciones que podrían aunar las opiniones de los vecinos. Como era de esperar, la inversión aunque positiva porque aumenta la mejora de la transitabilidad de los vehículos a motor y por fin elimina los insoportables y peligrosos baches de muchas calles, se ha olvidado de algunos elementos fundamentales: los peatones, los ciclistas, entre otras.

Personal de Asfalto laborado en la Carretera Panamericana Santiago-Vigúí.

Es el problema de un Plan de Asfalto, que solo es alquitrán, pero hay muchas más cuestiones por atenderse. El arreglo de las calles es mucho más que echar alquitrán nuevo y mejorar los colectores de agua pluvial. Estas obras para mí, podrían ser denominadas de “emergencia”, pues algunas calles llevaban más de diez años esperando ser atendidas por el Ayuntamiento y su estado era de urgente atención. Pero el trabajo que necesitaban era mucho más profundo y preciso. Eso por no mencionar las numerosas Calles y Avenidas que siguen

acaeciendo de este mal denominado “Plan” de Asfalto, que más bien como digo es de emergencia.

Criterios para la propuesta:

- Estado de urgencia. Es decir, como se encuentra el firme, que un técnico estudie la gravedad de los baches, grietas y desgaste del asfalto de cada calle. Se atendería primero a las calles con problemas más serios donde urge intervenir para que estos no deriven en problemas para los transeúntes o para evitar accidentes.
- Fecha del último asfaltado. Se trataría de especificar en qué año fue asfaltada por última vez cada calle de Panamá, se trataría con preferencia a las calles que lleven más años sin intervenir en ellas. Es lo justo, pues se paga la deuda pendiente con los vecinos para que no se sientan desatendidos.
- Jerarquía vial. Es un criterio opcional, para intervenir en el caso de que dos Calles

estén con el mismo estado de su asfalto y con la misma antigüedad desde su último arreglo. Serviría para decidir cual se interviene primero según su importancia en el viario local: Primero las Avenidas, segundo las Rondas, después las vías residenciales, etc.

5. Referencias Bibliográficas.

- N. Afanasjeva, J. Puello. "Técnicas instrumentales para la evaluación del envejecimiento en los asfaltos". Revista Iteckne. Vol. 6. 2009. pp. 18-28.
- Koenders, B.G., Stoker, D.Ä., Bowen, C., De Groot, P., Larsen, O., Hardy, D. y Wilms, P.K., "Proceso de innovación en la producción de asfalto y la aplicación para obtener bajas temperaturas de operación".,Barcelona : s.n., Congreso y Eurasphalt Eurobitume. 2000.
- Koenders, B.G., Stoker, D.Ä., Robertus, C., Larsen, O. y Johansen, J., Espuma WAM-, la producción de asfalto a 108 López & Córdoba temperaturas de funcionamiento más bajas". ISAP. 2002.
- Rondón, H. A., Herrera, O. A., Caicedo, L. R., Díaz, D. M., Gutiérrez, A. P., Ladino, C. M. & Díaz, F. A. (2004). Estudio del comportamiento de mezclas densas en caliente elaboradas con asfaltos modificados con policloruro de vinilo, látex natural y caucho reciclado. En 4as. Jornadas Internacionales del Asfalto, 17 pp.

Establecer armonía entre los miembros del personal y como incentivarlos al crecimiento

Lisseth Meneses

Universidad Católica Santa María la Antigua

Programa de Ingeniería Industrial

Administrativa

lissymeneses@hotmail.com

Resumen

Es difícil motivar a los empleados. Tendrás que luchar con la falta de motivación. Crea el ambiente adecuado y tendrás empleados motivados y felices que podrán ser productivos y estar satisfechos con más facilidad.

Palabras claves

Motivar, producir, estrategias, empresa, motivación laboral, desempeño

Abstract

It is difficult to motivate employees. You'll have to struggle with lack of motivation. Create the suitable environment and have motivated and happy employees can be productive and be satisfied more easily.

Keywords

Motivate, produce, strategies, company, work motivation, performance

1. Introducción.

La motivación es una herramienta de vital importancia para el individuo a la hora de desarrollar cualquier actividad, y por tanto también para aumentar el desempeño de los trabajadores. (Cita)

En la actualidad, cada vez son más las empresas preocupadas por fomentar la motivación de sus trabajadores, ya que saben que ello conllevará un mayor rendimiento para la empresa.

Aunque existen múltiples definiciones de motivación, la más sencilla y completa sería la que considera la como el “impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar el objetivo deseado” (Reyes,1991).

Cada persona tiene sus propios motivos. Los factores que influyen en la motivación del individuo son múltiples y variados, dependerá de la personalidad del individuo, sus creencias, valores y necesidades.

Por lo tanto esta investigación persigue realizar un diagnóstico de la motivación de los empleados de una empresa de la localidad para posteriormente ofrecerle un plan motivacional conducente a mejorar el rendimiento de éstos en la empresa.

2. Antecedentes.

La Motivación Laboral surge alrededor del año de 1700, en el continente europeo, cuando los talleres de artesanos tradicionales se transformaron en fábricas con maquinaria operada por cientos de personas, con intereses y formas de pensar diferentes a los intereses patronales, reflejándose esto en problemas de baja productividad y desinterés por el trabajo. Es así que la motivación laboral fue tomando fuerza en todos los ámbitos de la sociedad, ya que, se puede considerar que la motivación es el conjunto de razones que impulsa y que ayuda a explicar los actos de las personas. (Velasco 1990)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1920, ha luchado por el bienestar del trabajador ya que es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Prevista por el Tratado de Versalles en 1919, tiene como objetivos principales mejorar las condiciones de trabajo; promover empleos productivos para el necesario desarrollo social, así como mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo (Bautista 1995)

Es así, que la motivación laboral surge como una alternativa ante conflictos como: la falta de entendimiento entre las personas, la desmotivación, la baja productividad y el desinterés por el trabajo, por mencionar algunos; logrando así la mediación entre los intereses patronales y las necesidades o expectativas de los trabajadores, donde el problema no es en sí el trabajo que se desempeña, sino las relaciones

humanas y las actitudes personales que influyen en el ámbito de trabajo (Bautista, 1995)

En 1970 el Dr. Rogelio Díaz Guerrero realizó encuestas que le demostraron que en México al 68% de los trabajadores, les gusta su trabajo (Dorsh, 1900).

En 1982, el “Centro de Estudios Educativos” encontró que el 83% de los trabajadores, se encontraban entre muy y bastante orgullosos de su trabajo. Estos estudios han concluido que el problema en general no es el trabajo en sí, sino las relaciones humanas y las actitudes personales.

De acuerdo al salario mínimo o inferior se considera que muchos de ellos tienen fuertes carencias en su alimentación, por lo tanto es comprensible que les importe poco su seguridad, el amor, la dignidad o su ausentismo laboral.

Los lugares que ofrecen niveles elevados de salario y prestaciones al trabajador, además de seguridad física y estabilidad económica; demuestran que el personal se encuentra con demasiada necesidad de contacto social y búsqueda continua de relaciones interpersonales. En estas organizaciones son muy dados a los festejos y la comunicación excesiva (Cortés, s/f).

3. Aspectos Metodológicos.

Enfoque de la investigación

La presente investigación sigue un enfoque cualitativo, debido a que se quiere determinar e identificar las fallas que están presentando los empleados y los dueños de la empresa, las condiciones en que se encuentran los empleados de la Importadora Americana. Una vez obtenido los resultados se espera implementar las estrategias de motivación que se requieran para que el personal tenga mejor desempeño y pueda darle mayor productividad a la empresa.

Modalidad de la investigación

Trata de una investigación básica, ya que busca proponer un plan de motivación al personal de la empresa Importadora Americana, buscando estrategias que ayuden a motivar a los empleados para una mayor productividad de la empresa. Esto beneficiara tanto a los colaboradores como a los dueños de la empresa.

Tipo de investigación

El tipo de investigación se apega a un estudio correlacional asociando dos variables debido a que la recolección de datos se realizará en un solo momento, ya que se pretende determinar la relación que existe entre las estrategias y la producción de la empresa medidas una sola vez, a través del desempeño de los dueños y su influencia en los colaboradores de dicha empresa.

Así como también, se considera explicativa o causal, ya que ayuda a la comprensión de la influencia que presentan los empleados de la empresa

Establecer armonía entre los miembros del personal y como incentivarlos al crecimiento

Importadora Americana a través de estas variables.

4. Propuesta

La finalidad de esta investigación es proponer un plan de estrategias de motivación a los dueños de la Importadora Americana para que lo pongan en práctica con los colaboradores de la empresa logrando así que tengan un mayor rendimiento en el trabajo.

5. Referencias Bibliográficas.

Bibliografía

Andrades , J. (s.f.). Liderizacion en la Empresa.

Aparicio , L. (2013). Compañerismo, en las empresas industrializadas . *Redalyc* .

Avila . (2012). Lidezazgo en las Mega emprezas . *Redalyc* .

Bautista , A. (1995). Liderazgo . *Redalyc* .

El planeta tierra “una sola casa”

Meyline Cuan

Universidad Católica Santa María la Antigua
Programa de Ingeniería Industrial
Meylinecuan@gmail.com

Resumen

La naturaleza fue un regalo dado por nuestro Dios. El ser humano en busca de una mejor calidad de vida ha implementado toda clase de actividad para la satisfacción de sus necesidades sin ver que se llevaba por delante para suplirla. El agua, aire y suelo son muy afectados con la industria. La economía es una situación que ejerce presión en el mundo ya que el área ecología es de vital importancia, pero si bien es cierto la industria genera miles de trabajos que hacen que sea necesario aceptar un grado de contaminación.

La industria es una de las causas más grandes de contaminación, y explicando una situación entre conservación y economía lo que si podemos hacer es controlar, mejorar y actualizar estos procesos industriales y que el impacto en el medio ambiente sea reducido a un porcentaje mayor al que se ve diariamente.

El problema de contaminación que se percibe actualmente en la industria hace necesario llevar más a fondo una investigación que permita demostrar a los empresarios de nuestro país que podemos mejorar sus procesos de producción

Palabras claves

Ambiente, agua, aire, contaminación, ecología, industria, reciclaje, suelo.

Abstract

The nature was a gift given by our God. The human being in search of a better quality of life has implemented all kinds of activity for the satisfaction of his needs without seeing that it was removing ahead to replace her. The water, air and soil are very affected by the industry. The economy is a situation that exercises pressure in the world since the area ecology performs vital importance, but though it is true the industry it generates thousands of works that do that it is necessary to accept a degree of pollution.

The industry is one of the biggest reasons of pollution, and explaining a situation between conservation and economy what if we can do is to control, to improve and to update these industrial processes and that the impact in the environment should be reduced to a percentage bigger than the one that one sees every day.

The problem of pollution that is perceived nowadays in the industry does necessarily to take more thoroughly an investigation that allows to demonstrate to the businessmen of our country that we can improve his processes of production

Keywords

Environment, water, air, pollution, ecology, industry, recycling, soil.

Figura 1: Bahía de Panamá y desembocadura con residuos urbanos.

1. Introducción.

“No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer.”

Jane Goodall.

A diario se escucha hablar de la contaminación que se vive actualmente en el mundo y como ese simple vaso de plástico que tiran llega de alguna manera al mar y mata a muchas especies. Tu y yo también vivimos en este planeta y es necesario que se cuide nuestra casa, creo que a ninguno le gustaría llegar al hogar y encontrarlo lleno de basura.

Aparte del sentimiento ético de la limpieza, los objetos contaminantes que en el suelo no se degradan fácilmente y el humo en la atmósfera son los que destruyen dos elementos vitales, el agua y el aire. La importancia de hacer conciencia de este tema radica en que si no se cuida el único lugar donde se podrá vivir ¿qué será de las demás generaciones? Y no solo la humanidad sino todos los animales con que comparten el planeta, sino piensas de esta manera tu actitud es egoísta.

Pensemos en un momentos en la problemática, es cierto hay personas encargadas del aseo, pero ¿porque si eres una persona limpia dejas tus desperdicios en cualquier lugar? Y esto es solo hablando individualmente de la responsabilidad que tiene cada uno para con el planeta.

El uso irracional de los recursos naturales renovables y no renovables en actividades de industrial, minera, agropecuaria y domésticas está impactando al ambiente produciendo efectos ecológicos sobre los ecosistemas naturales y el hombre y su dimensión socio-cultural.

2. Antecedentes.

Uno de los hechos con mayor impacto fue la industria su revolución, guerras y otras situaciones que cambiaron al mundo. La población aumento y esto crea la necesidad de producir muchos bienes materiales para suplir la demanda que a través de los años cada vez es mayor. (Wade, 2007)

Hablar de un problema ambiental es hablar de un problema social ya existen muchos proyectos que buscan crear conciencia en las personas y hacer que su amor por la tierra sea un detalle de amor para con los demás, esto requiere más esfuerzo pero es la única manera de tener una tierra limpia.

3. Aspectos metodológicos.

Enfoque de la investigación

El enfoque de la presente es cualitativo debido a que se estudiaran los procesos y los impactos que son variables cualitativas.

Modalidad de la investigación

La Investigación es básica aquí se establece la problemática ambiental que se vive hoy día no solo en nuestro país, sino en el mundo y con esto se justifica la necesidad de realizar una investigación que ayude a mejorar el impacto en el ambiente.

Tipo de investigación

Este proyecto agrupa varios tipos de investigación y se considera que es documental porque se analiza la información escrita del tema y se establecen relaciones; una Investigación de correlación porque tiene diversas variables que se deben examinar; es una Investigación experimental porque se necesita conocer los efectos ya producidos por los métodos de producción y la mejora en su actualización.

Población

Empresas industriales de panamá que empleen maquinaria y equipos automatizados en parte de su proceso.

Muestra

Según los cálculos realizados tomando en cuenta como referencia las 98 empresas industriales en panamá, información brindada por amerpages la muestra seria de 78.24

Hipótesis

La actualización los procesos industriales en Panamá puede disminuir el impacto ecológico en el medio ambiente y así cambiar el estilo de producción de empresarios llevando los mismo productos a sus clientes.

4. Propuesta

Volviendo al tema de la industria en Panamá, es muy posible hacer mejorar en el sector primario, en la producción y cuidado del suelo, en Panamá solo 3 productores utilizan métodos ecológicos y es más caro es cierto, pero es allí donde el gobierno debe intervenir para que el productor no se sienta afectado y pueda seguir sacando su ganancia.

Hay pequeñas industrias y esto se debe a que Panamá no es productor tan grande de materia prima y a pesar de esto según (amerpages, 2014), hay 98 empresas dedicada a la producción de bienes materiales y alimenticios. Empresas que con una buena orientación y promoción de proyectos pueden disminuir sus pérdidas y aprovechar al máximo la materia prima, pueden utilizar en sus calderas sus mismos desperdicios, comprar aceite ya reciclado para las maquinarias, porque en Panamá ya hay empresas que se encargan de hacer este trabajo, se puede implementar energía a través de paneles solares que hará que la empresa sea más autónoma y disminuirá sus gastos energéticos considerablemente y esta y más son muchas de las soluciones que no solo les traerá beneficio a los empresarios sino a cada uno de los panameños, porque ayudar al ambiente es ayudarnos a todos.

5. Referencias Bibliográficas.

Wade, N. (2007). El origen de la revolución industrial. The New York Times.

Implementación de Paneles Solares en Casas de Interés Social.

Paola B. Carrizo.

Cédula: 9-746-1004

Universidad Católica Santa María la Antigua
Ingeniería Industrial Administrativa.

Resumen

La investigación se basa en la implementación de paneles solares en casas de interés social esto permitirá disminuir los gastos en energía eléctrica y se estará ayudando a la conservación del medio ambiente ya que la energía obtenida es renovable y libre de contaminantes.

Este anteproyecto el enfoque cualitativo enmarcado en lo que es una modalidad básica siguiendo un patrón descriptivo. Se pretende dar respuesta a ¿Cómo implementar paneles solares en casas de interés social que ayude a minimizar los gastos familiares y conservar el medio ambiente? Utilizando las medidas de tendencia central como media, moda, mediana.

Palabras claves

Conservación, Energía Solar, Implementación, Medio Ambiente, Panel Solar

Abstract

The research is based on the implementation of solar panels on social housing that will reduce spending on electricity and will be helping to preserve the environment and the energy obtained is renewable and free of contaminants

This draft is qualitative approach, framed in what is a basic mode following a descriptive pattern. It aims to answer How to implement solar panels on social housing to help minimize the family expenses and conserve the environment? Using measures of central tendency such as mean, mode, median.

Keywords

Conservation, Solar Energy, Implementation, Environment, Solar Panel

1. Introducción.

Los paneles solares son dispositivos diseñados para captar parte de la radiación solar y convertirla en energía eléctrica para que pueda ser utilizada por el hombre, los paneles solares aprovechan la luz del sol para reemplazar la forma en que se obtiene la energía eléctrica actualmente. (Cuevas Barrios, 2012) La energía solar es una energía totalmente limpia, que no necesita de ningún tipo de proceso ni combustión para producirla, ésta es libre de emisiones contaminantes a la atmósfera y por tanto, ayuda a conservar el medio ambiente, evitando así el deterioro de la capa de ozono (Caicedo Barría, 2013).

Estos paneles proveen energía renovable, al menos hasta que el sol se apague que podrá ser dentro de unos cuantos miles de millones de años. Es decir, la energía solar siempre va a estar ahí, a diferencia de los combustibles fósiles que se van agotando poco a poco. (Monsalve, 2012)

Este trabajo promueve la iniciativa de implementar paneles solares en viviendas de interés social donde este panel será capaz de producir energía para el uso diario dentro del hogar, se estará ahorrando dinero en las cuentas de luz y se estará utilizando una energía que está libre de consecuencias hacia el medio ambiente, Esta propuesta pretende ser el primero paso para un cambio dentro de toda la sociedad ya que se necesita buscar nuevas alternativas para la conservación de nuestro planeta.

2. Antecedentes.

Desde hace muchos años atrás el hombre siempre ha tratado de innovar, no quedarse con lo que conoce, sino buscar más allá y es así cómo se descubrió el efecto fotovoltaico por el francés Alexandre Edmond Becquerel en 1838 cuando tenía sólo 19 años, pero como fenómeno de difícil aplicación práctica, poco a poco los avances técnicos fueron permitiendo aprovecharlo más eficientemente hasta lograr que se convirtiera en una fuente de energía práctica y fiable. A inicios del siglo XXI la energía solar fotovoltaica se presenta como una de las opciones con más futuro para liderar la revolución energética que se aproxima. (Cubilla, 2011)

3. Aspectos Metodológicos.

El enfoque que tendrá la investigación acerca de la implementación de paneles solares en casas de interés social es cualitativo debido a que se realizará una propuesta y todos los aspectos a evaluar que conforman la variable son cualitativos ya se tomará en cuenta los electrodomésticos que hay en las casas y su tiempo de uso y son elementos cualitativos. En este trabajo lo que se busca es evaluar, comparar, para finalmente determinar si los resultados se relacionan a la hipótesis.

El trabajo a realizarse es una investigación básica, donde se pretende implementar paneles solares en casas de interés social ubicadas en el Residencial Villa Nueva, se tomara en cuenta el uso de electricidad de las viviendas para determinar la rentabilidad de esta implementación, esto se propone para lograr un ahorro en las cuentas de luz a largo plazo, por lo tanto sería un significativo ahorro en los gastos del hogar y ayudaría a la conservación del medio ambiente.

La Investigación es de tipo descriptiva ya que para la elaboración de este trabajo se tomaran en cuenta las características de cada casa y poder luego compararlas, también se tomará en cuenta las ventajas y desventajas que tiene la implementación de los paneles en los hogares, la influencia que ellos tienen con la naturaleza y su conservación.

4. Propuesta

La propuesta de esta investigación se basa en el diseño de un manual básico para lograr la implementación de los paneles solares en las casas de interés social de Villa Nueva. Este nuevo sistema de obtención de energía eléctrica tiene muchos beneficios, se propone que los residentes aprueben la instalación y puedan comprobar la disminución en gastos de electricidad en las cuentas de luz y además estarán contribuyendo a la conservación del medio ambiente ya que la energía obtenida por los paneles solares es totalmente limpia y no tiene efectos con el ambiente.

5. Referencias Bibliográficas.

Caicedo Barría, J. Á. (2013). La Energía Renovable: El Nuevo Futuro. *Ingeniería y Ambiente*.

Cubilla, E. D. (2011). Evolución de la Energía Fotovoltaica. *Nuevo Mundo* .

Cuevas Barrios, C. (2012). Una Nueva Vista a la Energía Solar. *Innovaciones Aplicables* , 15-17.

Definición.de. (s.f.). Obtenido de <http://definicion.de/?s=panel+solar>

Definición.de. (s.f.). Obtenido de <http://definicion.de/?s=conservaci%C3%B3n>

El costo de la energía renovable. (2012). *Economía y Finanzas*.

Henríquez Marín, L. (2013). Beneficios de la energía solar fotovoltaica. *La Energía Solar Fotovoltaica*, 20-22.

Huete, M. d. (2013). El Efecto de la Energía Fotovoltaica. *Energías Sostenibles*.

López Aranda, R. (2012). Cómo se construyen los paneles solares. *La Energía Renovable*.

Matinez, J. A. (26 de Marzo de 2014). Viviendas de Interés Social. *La Prensa*.

Monsalve, J. A. (2012). Efecto Fotovoltaico. *La Ciencia y La Tecnología*.

Pasos para construir un panel solar. (2013). *Ingeniería Industrial Aplicable*.

Perez Becerra, S. (2012). La Aplicación de los Paneles Solares.

Staff, E. M. (s.f.). *Energía Moderna*. Obtenido de <http://www.energiamoderna.com.ar/tutoriales/0001,-Como-Instalar-un-Panel-Fotovoltaico-.html>

Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Católica Santa María La Antigua, sede Veraguas.

Rosa Judith Agudo Muñoz

Universidad Católica Santa María la Antigua

Programa de Ingeniería Industrial

Administrativa

Rosaagudo2442@hotmail.com

Cristian Rodrigo Franco Abrego

Universidad Católica Santa María la Antigua

Programa de Ingeniería Industrial

Administrativa

Crilil1@hotmail.com

Resumen

Esta investigación se basa en proponer un plan de seguridad y salud ocupacional en la Universidad Católica Santa María la Antigua de la provincia de Veraguas para prevenir y minimizar los riesgos y accidentes de los estudiantes y colaboradores de la Institución.

En este proyecto el enfoque es cualitativo, y su modalidad es básica siguiendo un patrón descriptivo. Se pretende dar respuesta a ¿Cómo Implementar un programa de mejoras a la Universidad Católica Santa María la Antigua, sede de Veraguas que beneficie la seguridad y salud ocupacional tanto de los usuarios como de los colaboradores de la institución? Siguiendo la medida de tendencia como moda.

Palabras claves

Riesgos, Accidentes, Entorno Laboral, Normas, Colaboradores.

Abstract

This research is based on a plan proposed occupational safety and health at the Catholic University Santa Maria la Antigua in the province of Veraguas to prevent and minimize risks and accidents of the students and employees of the institution

In this project the focus is qualitative, and its basic form is following a descriptive pattern. It aims to answer How to implement a program of improvements to the Catholic University Santa Maria la Antigua, home to Veraguas that benefits occupational safety and health of both users and employees of the institution? Following far as fashion trend.

Keywords

Risks, Accidents, Work environment, Rules, Contributors.

1. Introducción.

El siguiente trabajo de investigación trata sobre la presentación de un programa sobre la “Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Católica Santa María la Antigua, sede Veraguas”; que comprende a los Estudiantes, Colaboradores y Profesores. El tema se considera relevante y de interés porque contribuiría a proteger el recurso humano que labora en las dependencias mencionadas evitándoles accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Este modelo de gestión está diseñado con base en la Teoría Científica de la Administración (Cita, Jenny Martínez Crespo): Planeación, Organización, Dirección, ejecución y Control, así: la primera fase, Planeación: aborda las políticas, objetivos, misión y visión del modelo de la seguridad y salud ocupacional; la segunda etapa, establece la organización con la cual el modelo será administrado, detalla el manual, funciones y perfil del personal que lo utilizaría.

2. Antecedentes.

Desde que el hombre existe ha estado expuesto a riesgos y peligros inminentes de la propia naturaleza. Desde las amenazas de la propia naturaleza hasta los complejos sistemas industriales. Es por ello que nace la disciplina de Seguridad y Salud ocupacional cuyo objetivo primordial es velar que no ocurran accidentes de trabajo en los empleados (Martínez, 2013).

En este campo, los mayores resultados se dieron a partir de 1950 a nivel mundial, y es así como en la legislación se incorporan al código de trabajo importantes artículos en relación a la protección y conservación de la vida, salud y la integridad física del empleado (Martínez, 2013).

Posteriormente, con el transcurrir del tiempo, al ser creado el Ministerio de Trabajo tampoco se contempla en forma explícita aportes en este campo; sin embargo, se dan

avances parciales muy significativos al crearse la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, ya que crea dos estructuras importantes como lo son el Departamento de Seguridad Ocupacional y el Consejo Nacional de Trabajo y Bienestar Social. (Andrades, 2014)

Heinrich propuso que si se quitaba una ficha como en la hilera del dominó y esta interrumpe la caída de las demás, si se elimina uno de los factores de riesgo, se evitarían los accidentes y el daño resultante causado. Aunque su teoría tiene un buen punto de estudio, éste no mostró ningún tipo de sustento o apoyo para ella; lo que nos deja con posibilidades de realizar una buena investigación al respecto. (Andrades M. , 2010)

3. Aspectos Metodológicos.

La presente investigación es cualitativa, debido a que se desea determinar e identificar las áreas, las condiciones, los procesos y los riesgos que amenazan el bienestar de los estudiantes y colaboradores que se encuentran en las instalaciones de la universidad. Logrando de esta manera obtener los resultados del tipo de seguridad y salud ocupacional con la que cuentan los colaboradores y estudiantes en sus labores dentro de la Universidad Católica Santa María

Se trata de una investigación bajo la modalidad básica, pues busca proponer un plan de seguridad y salud ocupacional en la Universidad Católica Santa María la Antigua, sede Veraguas, dirigida a encontrar una solución eficaz tanto para el personal como para la empresa, de manera que los colaboradores y estudiantes mantenga un bienestar óptimo y se reduzcan las condiciones de riesgo en la universidad. Esto ayudará no sólo al beneficio de los colaboradores y estudiantes, al contar con una ambiente de trabajo adecuado, sino además, contribuirá a tener una institución más segura a los diversos riesgos y enfermedades.

La investigación es de tipo por ser una investigación descriptiva y correlacional, ya que en esta se hace un planteamiento sobre la seguridad y salud ocupacional necesaria para encontrar las soluciones pertinentes, que busquen reducir los riesgos de la actividad laboral e incrementar la calidad de vida en la institución.

4. Propuesta

Esta investigación tratara de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Santa María la Antigua, sede Veraguas; donde ayudaremos a los Estudiantes, Colaboradores y Profesores a evitar los riesgos y accidentes dentro de las instalaciones, la cantidad de riesgos y accidentes la mediremos mediante una encuesta donde tendrá preguntas para ayudarnos con la implementación de este programa de seguridad.

5. Referencias Bibliográficas.

Bibliografía

- Allego, A. (2012). Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad industrial . *Redalyc* .
- Andrades, C. (2014). Seguridad Ocupacional en la Universidad . *Redalyc* , 20 - 40 .
- Andrades, M. (2010). Seguros Privados . *Redalyc* .
- Aparicio , J. (2015). Riesgos Laborales . *Redalyc* .
- Forastieri, A. (2007). Perfil Nacional En Seguridad Y Salud. *Redalyc* .
- Iglesia, L. (2011). Manual Básico En Salud,. *Redalyc* .
- Martínez, A. (2013). Seguridad en la Empresa . *Redalyc* , 10- 30 .
- Murie, F. (2010). Seguridad y Salud Ocupacional. *Redalyc* .
- Sánchez, Z., & Alberto , L. (2006). Plan De Seguridad Y Salud Ocupacional. *Redalyc*.
- Valverde, O. (2011). Diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001. *Redalyc* .

Contaminación hídrica en el distrito de Santiago

Richards De Gracia

Universidad Católica Santa María la Antigua
Programa de Ingeniería Civil

Richarda9313@gmail.com

Resumen

Esta investigación se ha realizado debido al interés real de que la contaminación de ríos se ha convertido en uno de los problemas ambientales más graves del siglo; nuestra sociedad, no deja de estar lejos de estos hechos reales y palpables que año con año se viven en el distrito. No deja de ser cierto que el distrito de Santiago, es rico por tener afluentes de ríos, pero lo que es innegable que gracias al llamado desarrollo los afluentes que existen se están contaminando sin que exista una conciencia social de lo que está sucediendo y los problemas ambientales que se están ocasionando son innumerables, calificándose de avances negativos que frenan el desarrollo. se hace necesario y de urgencia tratar los problemas de la conservación del medio ambiente, estableciendo que la contaminación no se ira por sí sola, pues si continuamos al paso que se lleva, en unos pocos años, nos enfrentaremos a un deterioro del ambiente devastador.

Fue precisamente como ciudadano que me intereso conocer con más exactitud todo lo concerniente al tema, tuve que abocarme con personas e instituciones que de una u otra forma están conscientes de la situación y con sus orientaciones, informes proporcionados, material bibliográfico, hicieron posible el enfoque del problema a través del presente trabajo, el cual tiene por objeto dar a conocer la existencia real de la contaminación ambiental.

Palabras clave

Ambiente, contaminación, conciencia, desarrollo, hídrico, problemas, sociedad.

Abstract

This research has been conducted due to the real interest that river pollution has become one of the most serious environmental problems of the century; our society, no longer being away d these real and tangible facts that year after year living in the district. It remains true that the district of Santiago, is rich by having tributaries of rivers, but what is undeniable thanks to the development called tributaries there are polluting without any social awareness of what is happening and problems environment that are causing innumerable, qualifying negative developments that hinder development. Although there are environmental policies to avoid these problems, these are not applied as it should be, because of the little social interest.

It is based on what explained above, it is necessary and urgently address the problems of environmental conservation, stating that pollution will not go alone, because if we continue the way that leads, in a few years, we We face a devastating deterioration of the environment and that nothing will fail in its favor.

It was precisely as a citizen that interested me know more precisely everything concerning the subject, I had to devote myself to people and institutions that one way or another are aware of the situation and its guidelines, reports provided, library materials, made possible the approach the problem through this work, which aims to raise awareness of the real existence of environmental pollution.

Keywords

Environment, pollution, awareness, development, water, Problems,society.

1. Introducción.

Los ríos han sido utilizados como sumideros para los desechos urbanos. Gracias a los volúmenes de agua que transportan y al movimiento de las mismas, los ríos son capaces de regenerarse por sí mismos, neutralizando los efectos de las grandes cantidades de aguas residuales industriales, domésticas, agrícolas, etc. que reciben. Sin embargo, frecuentemente las descargas de agua contaminada superan la capacidad de auto regeneración y los ríos se deterioran, lo cual conlleva a la pérdida del oxígeno disuelto en el agua, la desaparición de insectos y peces y la consecuente destrucción del ecosistema fluvial por la interrupción de las cadenas alimenticias.

El crecimiento poblacional ha ocasionado que Los ríos recepan gran cantidad de aguas servidas, las que interfieren con los usos a los que se destina el agua, agotando el oxígeno disuelto y produciendo olores desagradables. Los derivados de hidrocarburos procedentes de las descargas de las lubricadoras y estaciones de gasolina, productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos han determinado que se convierta en un cuerpo de agua muy contaminado.

Otro de los factores principales para el deterioro del río es la falta de cultura ambiental por parte de los habitantes, el río no solo está contaminado por aguas servidas sino que también se ha convertido en algunos sectores como basurero. La calidad de las aguas del río se ha visto afectada por las descargas de agua residual urbana que recibe. Existe información sobre la extensión de la afectación de la calidad de las aguas del río, pero se desconoce el volumen y la calidad de las descargas.

2. Antecedentes.

Con base en la resolución adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su vigésima quinta reunión (París, octubre-noviembre de 1987), se celebró el Primer Taller sobre el Mapa Hidrogeológico del Istmo Centroamericano y México, en San José, Costa Rica, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1988. En este taller, en que Panamá fue representada por un funcionario del Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), se trazaron los objetivos del proyecto y se dejó sentada la necesidad de que la UNESCO le proporcionara asistencia técnica y financiera a los países que lo solicitaran.

Pasados tres años de la reunión de Costa Rica, Panamá no había dado inicio a la elaboración del Mapa Hidrogeológico Nacional. Por esta razón el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE)–ETESA, a través de su Departamento de Hidrometeorología, consciente del indiscutible valor que representa para el país contar con el Mapa Hidrogeológico Nacional, asumió la responsabilidad de coordinar este proyecto; como primer paso se inició la conformación de un "Grupo de Trabajo" invitando a profesionales pertenecientes a diferentes dependencias del Estado y empresas privadas, cuyas actividades estuvieran estrechamente relacionadas con la hidrogeología, para que llevaran a cabo este proyecto, bajo la coordinación del IRHE.

Con el propósito de brindar un entrenamiento teórico-práctico, a los profesionales que desearan pertenecer al "Grupo de Trabajo", se solicitó asistencia técnica a la UNESCO.

Esta misión fue encomendada, por parte de UNESCO, al Dr. Albert Mente, quién dirigió un entrenamiento, en la ciudad de Panamá del 15 al 19 de junio de 1992. A este entrenamiento asistieron quince funcionarios de diferentes instituciones del estado, Universidades y empresas privadas.

Durante el mes de agosto de 1992 se hicieron los primeros contactos para la colecta de datos, con las diferentes instituciones del Estado, las cuales manejan información hidrogeológica y aquellas encargadas del abastecimiento de agua potable a la población, mediante la explotación de aguas subterráneas. De esta forma se inició el proceso para la elaboración del Mapa Hidrogeológico de Panamá. **Claudia Candanedo, y Ovidio Fábrega.(1999)mapa hidrogeológico de Panamá, Panamá, 59 paginas.**

3. Aspectos Metodológicos.

Tipo de investigación: documental La presente investigación es un estudio documental

Población: la población en la investigación son los ríos del distrito de Santiago.

Muestra: la muestra utilizada fue el rio Santamaría

Instrumento de investigación: El instrumento utilizado fue la observación porque permitió observar directamente en el rio Santamaría de la provincia de Veraguas algunos aspectos de la problemática estudiada.

Variable dependiente: contaminación hídrica

Variable independiente: influencia en la salud de la comunidad.

Enfoque: La dependencia humana del medio ambiente natural es evidente, ya que los sistemas ecológicos proveen al ser humano de los bienes y servicios esenciales para su supervivencia y buena salud. En consecuencia, cualquier cambio en el entorno plantea serias amenazas a la salud humana.

Se ha considerado clásicamente que la enfermedad y la salud dependen de la interacción del huésped, del agente etiológico y del ambiente. Esta tríada clásica no va lo suficientemente lejos. Los tres elementos, en cualquier situación particular, se vinculan a las dimensiones biológico-físicas, sociales y económicas de la jerarquía ecosistémica a la cual pertenecen.

El enfoque ecosistémico en salud constituye un nuevo enfoque que conecta la gestión ambiental integrada con una comprensión holística de la salud humana, tomando en cuenta los factores sociales, económicos y culturales inherentes a un ecosistema.

Modalidad básica aplicable

4. Propuesta

Son muchas las soluciones o acciones que podemos llevar a cabo para evitar o prevenir la contaminación del agua, principalmente lo que tenemos que tomar en cuenta y que debemos de hacer es, darnos cuenta de el gran peligro en el que se encuentra el agua hoy en día, es decir darnos cuenta del daño que le hemos provocado al agua, y decidimos a tomar medidas preventivas para la contaminación del agua, creando un sistema donde se pueda verificar el cumplimiento de las legislaciones existentes.

Propondré realizar actividades por mes en las instituciones y escuelas que concienticen a la población y promuevan la conservación de las aguas.

5. Referencias Bibliográficas.

UNESCO; Programa Hidrológico Internacional; Mapa Hidrogeológico de América del Sur, escala 1:5, 000,000. 1996. Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).; Banco de Datos Hidrometeorológicos.

Salim, E. 2006. La seguridad del medio ambiente: Venciendo la maldición de los recursos. Nuestro Planeta tomo 15, No. 4. PNUMA. Disponible en <http://www.ourplanet.com/>

PROPUESTA PARA LA INICIACION DE UN NEGOCIO EXITOSO

Yoryis Castillo

Universidad Católica Santa María la Antigua
Programa de Ingeniería Industrial
administrativa
yycastillom31@gmail.com

Resumen

Cuando un emprendedor tiene ansias de crear una empresa e independizarse, busca y lo intenta hasta que lo consigue. Más aún, si siente que tiene una idea clave que lo encaminará a un negocio exitoso, querrá lanzarse a la aventura lo antes posible.

La iniciación de un negocio depende de los métodos a utilizar para llevarlo al éxito como la motivación el interés por llevar a cabo la propuesta y sobre todo visión que es algo muy importante en todo lo que queremos realizar.

Este artículo consta de introducción y antecedentes. Es una investigación explicativa de modalidad básica y de enfoque cualitativo se realizó con la población del distrito de las tablas con una muestra aproximada de 100 personas a través de investigaciones.

Palabras claves

Motivación, interés, visión, perseverancia, paciencia, inicio, desarrollo.

Abstract

When an entrepreneur has desire to start a business and become independent search and try until you get it. but even if you feel that you have a key idea that propel him to a successful business will want to pluge the adventure as son as posible.

Initiation of a business depends on methods to use to take it succes as motivation the interest to carry out the proposal and mostly visión which is something very important in everything that we want to make.

This article consist of introduction and antecedents.

It is an explanatory mode basic research and qalitative approach took place with the district population of tables with an approximate simple of 100 people through research.

Keywords

Motivation, interest, visión, perseverance, patience, development beginning.

Propuesta para la iniciación de un negocio exitoso.

1. Introducción.

Crear un negocio es el anhelo de muchos emprendedores, pero en muchos casos este anhelo se queda en solo una ilusión porque el emprendedor no logra organizar sus ideas y sus recursos para materializar sus sueños.

Con esta propuesta se darán lineamientos a seguir para el desarrollo del plan de negocios que se quiere realizar.

Figura 1: El éxito de los negocios.

La planeación y las ideas para el desarrollo del negocio. "El fracaso es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo, en esta ocasión con más inteligencia". **(Henry Ford)**

El proceso de emprendimiento se divide en 3 etapas básicas: planeación, inicio y desarrollo (Javier Díaz). Dentro de estas 3 etapas encontramos una serie de momentos clave que marcan el éxito o fracaso de un negocio.

2. Antecedentes.

Un primer trabajo corresponde a Ceballos (2010), quien realizó una investigación titulada: "*cómo empezar un negocio*", en este trabajo se ven los pasos a seguir para emprender el negocio propio y los aspectos que se deben tener para llevar a cabo la idea. Se hicieron actividades para ver las capacidades que cada uno tiene y saber qué tipo es el indicado.

Un segundo trabajo de Sánchez (2014) se denomina: "*Ideas y consejos para iniciar un negocio de éxito*" en este trabajo se hicieron conferencias con el objetivo de brindar información sobre la formación y gestión de las pequeñas empresas. Ideas que se mencionaran a continuación:

- Escribe un plan de negocio.
- Plasma una visión y misión de negocios

- Realiza un estudio de Mercado.
- Define la imagen de tu empresa
- Elabora un presupuesto
- Realiza todos los trámites necesarios para formalizar tu empresa
- Elige a tu personal
- Promociona tu negocio
- Abre tus puertas

Un tercer artículo por Luer (2013) lleva por título: “7 principios para iniciar un negocio con éxito” en este trabajo se dan consideraciones para que un negocio tenga éxito.

A continuación se compartirán algunas consideraciones generales que son importantes para incrementar las posibilidades de éxito en un nuevo negocio:

1. Haz algo nuevo o “lo mismo” pero diferente.

Antes que nada, tienes que tener ya una idea de que quieres hacer. Es decir, una meta a dónde llegar.

2. Confirma que tus “clientes” si son clientes.

Relacionado con el punto anterior, tenemos que confirmar desde el inicio del negocio que el producto o servicio que pensamos ofrecer tiene o tendrá eventualmente una base de clientes estable que lo adquirirá.

3. Equilibrio entre tu plan de negocio y su ejecución.

¡Si claro! Es muy importante tener un buen plan de negocio/marketing en el que basarás el desarrollo de tu idea, pero no olvides que en el papel suele ser, con mucha frecuencia, diferente a la realidad.

4. Optimiza tus recursos.

Estamos en un tiempo ideal para iniciar nuevos negocios, aunque también es una época en la que se dificulta conseguir recursos para la etapa temprana de un nuevo

Propuesta para la iniciación de un negocio exitoso.

negocio.

5. Construye el equipo correcto.

Es importante darte cuenta de cuándo apoyarte en la gente adecuada para las actividades que te hacen perder foco.

6. Sé un buen comunicador (o consigue uno).

La generación de confianza y la buena comunicación siempre van de la mano

7. Consigue un mentor.

El hecho que sea tu negocio, no implica que debas estar sólo. Es muy importante que en una etapa temprana reconozcas que no lo sabes todo, ni eres bueno para todo.

3. Aspectos Metodológicos.

Este tipo de investigación es explicativa porque se trata de explicar los métodos a utilizar en la propuesta de iniciación de un negocio.

El enfoque está basado en como iniciar un negocio de modo que al aplicar estas técnicas se obtengan los resultados esperados, por lo que se considera que el enfoque tiene un corte cualitativo.

La propuesta para el diseño de la iniciación de un negocio es de modalidad básica porque se intenta dar dar conocimientos de estos métodos.

4. Propuesta

Diseño de una propuesta para la iniciación de un negocio exitoso

Con esta propuesta se busca crear una guía con toda la información investigada para orientar al ente en la iniciación de su negocio.

5. Referencias Bibliográficas.

Ceballos, A. (2010). Como empezar un negocio, Cursos para empezar un negocio, 91 paginas
Sanchez, G. (2014). Ideas y consejos para iniciar un negocio de exito, cultura emprendedora.

Luer, C. (2013). 7 principios para iniciar un negocio con éxito, merca2.0.

Técnicas de Innovación en el Control De Calidad.

Francheska Gonzales

Universidad Católica Santa María la Antigua
Programa de Ingeniería Industrial

Resumen

Este artículo supone una aproximación a los nuevos requerimientos de nuevas técnicas para innovación de control de calidad en los productos, que son distribuidos a través de las personas. Les obliga, con independencia de su tamaño, a disponer de sistemas de control de calidad internos que permitan garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y la adecuada emisión de los informes.

Además este proceso se va a poner en marcha de dichos sistemas que va a suponer un importante esfuerzo sobre todo para los denominados pequeños, pero también va a permitir la adopción e implantación de nuevos y más eficientes procedimientos de gestión y ejecución de los trabajos de control de calidad y teniendo en cuenta técnicas innovadoras, que permitirán optimizar y dinamizar muchos de estos departamentos y mayor productividad a través de las personas.

Palabras claves

Técnicas, Pequeñas y medianas empresas. Calidad. Normas técnicas de calidad, control, innovación.

Abstract

This article represents an approach to the new requirements of new techniques for quality control innovation in products, which are distributed to the people doing. Forced, regardless of size, to have systems of internal quality control to ensure compliance with technical standards and the proper issuance of reports.

Furthermore, this process is going to start up such systems will be a major effort especially for so-called small dimension, but also will allow the adoption and implementation of new and more efficient methods of management and implementation of control work quality and taking into account innovative techniques that will optimize and streamline many of these offices and increased productivity were doing people.

Keywords

Techniques Small and medium enterprises. Quality. Technical quality standards, control, innovation.

Técnicas de innovación en el control de calidad.

1. Introducción.

En la presente investigación sobre “Técnicas Innovadoras de Control de Calidad”, se pretenden desarrollar todas las técnicas y estrategias que contribuyan a la realización de dicho proyecto.

Hoy día, en Panamá las empresas, utilizan nuevas tecnologías que contribuyan al control de calidad en sus procesos. Es por ello que gran parte de estas organizaciones buscan estar en mejoras continuas que beneficien al negocio ⁽¹⁾.

Con las distintas estrategias y experiencias que plantearé en este ante proyecto, las empresas podrán adentrarse en un mercado más competitivo y globalizado, aprovechando así las tecnologías que se pueden adoptar.

Es notorio recalcar que el control de calidad es uno de los temas más tratados en cualquier negocio, pues de eso se garantiza el éxito que se tenga en la empresa, buscando acercarse al cliente y darle a entender que los servicios o productos adquiridos en la misma son de calidad ⁽²⁾.

Además la calidad es imprescindible en la industria, ya que en cualquier empresa ya sea chica, mediana o grande esta se encuentra presente y ha evolucionado con el paso de los años como parte de una mejora en sus productos o servicios, y es trabajo de los directivos mantener la calidad de manera uniforme para brindar al usuario un producto sea el que sea sin ningún desperfecto que comprometa a la empresa, pero como lo hacen los directivos, ciertamente existen pasos o fases que los gerentes y los directivos utilizan para medir los resultados que generan sus productos y así encontrar alguna mejora.

Por ejemplo, existen algunas características que son críticas para establecer la calidad del producto. Normalmente se realizan mediciones de estas características y se obtienen datos numéricos. Si se mide cualquier característica de calidad de un producto, se observará que los valores numéricos presentan una variabilidad entre las distintas unidades del producto fabricado, esto puede causar problemas a largo plazo si es que no se controla.

Por eso en este artículo se reúnen algunas herramientas que algunos autores han reunido con el paso de los años para facilitar la toma de decisiones.

2. Antecedentes.

El control de calidad moderno, o control estadístico como se le llama hoy, comenzó en los años 30 ⁽³⁾.

La II guerra mundial fue el catalizador que permitió ampliar el cuadro de control a

diversas industrias en los Estados Unidos, cuando la simple reorganización de los sistemas productivos resulto inadecuada para cumplir las exigencias del estado de guerra y semi guerra.

Estados Unidos pudo desarrollar una calidad a través de un bajo costo pero de gran calidad y utilidad en artículos de guerra creando así sus estándares y normas de calidad; poco después la Gran Bretaña también desarrollo el control de la calidad. Gracias a los estándares de calidad que pudo desarrollar los Estados Unidos en la guerra, generó una gran aportación económica en términos cuantitativos y cualitativos para su país dando inicio al control total estadístico moderno, esta situación estimulo los avances tecnológicos ⁽⁴⁾.

Algunos japoneses quisieron adoptar la estadística moderna, pero no les funciono, logrando un lenguaje matemático que casi nadie podía entender. En Japón utilizaban el método Taylor y seguían compitiendo en costos y precios pero no en la calidad, ya que de todas maneras estaban en la época de los productos “baratos y malos”. ⁽⁵⁾

Ahora bien, con el paso del tiempo este concepto se fue ampliando y abarcando más áreas en los negocios.

El Control de Calidad es el conjunto de técnicas y actividades de acción operativa que se utilizan, actualmente, para evaluar los requisitos que se deben cumplir respecto de la calidad del producto o servicio, cuya responsabilidad recae, específicamente, en el trabajador competente. Un factor importante para el funcionamiento de una organización es la calidad de sus productos y servicios. Se debe tener siempre en cuenta, los aspectos que inciden en ellas ⁽⁶⁾:

- Supervisión y trabajadores calificados. La supervisión de manufactura y el personal de la planta, influyen decisivamente en la fabricación.
- Inspección y especificaciones técnicas. La inspección y pruebas funcionales comprueban el cumplimiento con las especificaciones técnicas.
- Instalación y servicio del producto. La instalación y el servicio del producto ayudarán a lograr el funcionamiento correcto, de acuerdo a las especificaciones y por el control de mantenimiento adecuado.
- Mejora en la calidad. Cada esfuerzo y mejora que se realice hacia la calidad y por mantenerla, significará un cambio positivo para el equipo de trabajadores de la empresa.

3. Aspectos Metodológicos.

La Calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando su competitividad, mediante: el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo tipo de desperdicios.

Esto se logra con la participación activa de todo el personal, bajo nuevos estilos

Técnicas de innovación en el control de calidad.

de liderazgo; siendo la estrategia que bien aplicada, responde a la necesidad de transformar los productos, servicios, procesos estructuras y cultura de las empresas, para asegurar su futuro.

Para ser competitiva a largo plazo y lograr la supervivencia, una empresa necesitará prepararse con un enfoque global, es decir, en los mercados internacionales y no tan sólo en mercados regionales o nacionales. Pues ser excelente en el ámbito local ya no es suficiente; para sobrevivir en el mundo competitivo actual es necesario serlo en el escenario mundial.

Población y Muestra

Veinte (20) personas del área técnica, representada por 10 empleados cada una, considerada muestrán no probabilística intencional y censal

Herramientas básicas de la calidad

Existen herramientas básicas para la calidad, estas son un conjunto de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas enfocados a la calidad de los productos.

Se conocen como “herramientas básicas” ya que son adecuadas para personas con poca formación en materia de estadísticas. Las siete herramientas básicas son las siguientes:

1. Diagrama de Ishikawa.

Consiste en una representación gráfica sencilla en la que se puede observar una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar de lado derecho. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios.

4. Propuesta

Te permitirá diseñar formato de “Solicitud de mejora de las competencias técnicas de innovación de control de calidad en talento humano”, el cual permite estructurar de forma eficaz la capacitación.

Además reconocerá cubrir las necesidades que presenta la organización en relación a las competencias técnicas de sus proveedores, para el desarrollo de sus funciones específicas.

Aparte tendrá la oportunidad de contar con recursos especializados en las diferentes tecnologías que demanda el sector de las industrias.

Energías Alternativas.

Nilma Muñoz

Universidad Católica Santa María la Antigua
Programa de Ingeniería Industrial
Nilmamunoz28@hotmail.com

Resumen

Prácticamente Todo lo que nos rodea es energía, algún tipo de energía que quizás no sabemos, ni nos preocupamos de cómo aprovechar.

Abstract

Practically everything around us is energy, some kind of energy that may not know, or we worry about how to take advantage.

Palabras Claves

Aprovechamiento, Eficiencia, Eólica, Mareomotriz, Panoramas, Potencial, Sectores, Solar.

Keywords

*Efficiency, Exploitation, Panoramas, Potential, sectors
Solar, tidal, Wind.*

1. Introducción.

Los últimos tiempos se pueden identificar con el avance de la tecnología y en la forma que ha influenciado en cada uno de los seres humanos, como investigamos este crecimiento tecnológico y cultural conlleva al uso inconsciente de energía (Greenpeace Argentina).

Se debe tener en cuenta que en las últimas décadas el mundo se ha visto también beneficiado de investigaciones que tienen que ver con el uso de recursos renovables, en términos generales, consiste en la práctica de transformar algún tipo de energía a energía eléctrica, tal es el caso de la energía

hidráulica, solar, eólica, mareomotriz, biomasa, entre otras. Basta ver nuestro alrededor para poder darnos cuenta que todo

Figura 1: El Viento y el sol son fuente de energía renovable porque pueden ser sustituidas tan pronto como son consumidas.

lo que nos rodea es energía, lo que quiere decir que no hay una escasez de energía (Twenergy). Pero... ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Cuando se habla de energía se refiere a las propiedades que permiten que cualquier objeto físico realice un trabajo.

Debido a los distintos factores de consumo energético se debe tener en cuenta varias fuentes de generación o reservas para poder cumplir los requerimientos de carga eléctrica cuando se requiera, todo análisis se realiza de acuerdo al tipo de energía que se desarrolle y que cada zona mantenga, analizando técnica y económicamente su rentabilidad y factibilidad.

2. Antecedentes.

Como parte importante del tema debemos recordar antecedentes históricos que han llevado al ser humano al descubrimiento y perfección de estas herramientas como por ejemplo desde siglo VXIII durante la revolución industrial se dan experimentos con lupas y espejos con el fin de concentrar la luz y producir energía. En los siglos XIX y XX científicos como Pifre, Tesla y Einstein se dedicaron a descubrir secretos en la electricidad hasta llegar a resultados como el efecto fotoeléctrico. Los primeros aerogeneradores fueron hechos pensando en los molinos de viento (Erenovable, 2015).

Cabe destacar que la primera patente de energía mareomotriz fue realizada en Francia en el año 1799.

Actualmente Alemania, Estados Unidos y España son los países con más energía eólica instalada del mundo e India, China y Japón están en el desarrollo de distintos sistemas de Plantas de Producción Energética Mareomotriz (Vero, 2011)

3. Aspectos Metodológicos.

Modalidad de la Investigación:

Como parte importante se debe incluir que esta investigación está basada para producir más conocimiento en el área energética y resolver problemas de manera rápida en cuanto a ello.

La Factibilidad de este proyecto es de gran porcentaje de desarrollo debido a que en algunos casos no se utiliza grandes espacios y el recurso monetario utilizado no se compara con los resultados que se quiere obtener.

Esta investigación es de tipo básica porque se busca la solución al déficit y mal uso de la energía en el área que estudiamos y la Población de Estudio está basada en comunidades que necesiten ser más autónomas y en los lugares donde no se utiliza la energía de manera selectiva y el consumo sea alto. Todo con la finalidad de disminuir costes y aumentar eficiencia.

Hipótesis:

Se hace posible la evaluación cuantitativa y cualitativa de distintas energías renovables a partir de la experimentación y se propone una solución para la mejora de sistemas energéticos.

4. Resultados esperados.

Que haya más respeto con el medio ambiente, debido a que no deben contaminar, no extender costos de uso energéticos; deben ser más fáciles de desmontar y que sus residuos no requieran de ser custodiadas por años, como ocurre con las energías nucleares; hacer a la región de estudio más autónoma, debido a que se desarrolla la industria y la economía, en la misma región donde debe ser instalada; generar ofertas de empleo; que sean seguras, que no contaminen y que no representen un riesgo para la salud; que más regiones con déficit en el consumo de energía quieran utilizar los mismos métodos.

5. Referencias Bibliográficas.

Vero. (2011, Junio 17). *Mareomotriz Energy*. Retrieved Noviembre 2015, from

mareomotrizenergy-blair.blogspot.com: [http://mareomotrizenergy-](http://mareomotrizenergy-blair.blogspot.com/2011/06/historia-de-la-energia-mareomotriz.html)

blair.blogspot.com/2011/06/historia-de-la-energia-mareomotriz.html

Erenovable. (2015, Junio 15). *Erenovable.com*. Retrieved Noviembre 2015, from

Erenovable.com: <http://erenovable.com/historia-energia-renovable/>

Frers, C. (n.d.). *Interbioestrategia*. (A. Beltran, Ed.) Retrieved from Interbioestrategia.com.

Greenpeace. (n.d.). *Greenpeace*. Retrieved Noviembre 2015, from Greenpeace.com:

<http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/cambio-climatico/energias-limpias/>

Naturaeduca. (n.d.). *Naturaeduca*. Retrieved Noviembre 2015, from Naturaeduca.com:

http://www.natureduca.com/energ_introd_renovables.php

Twenergy. (n.d.). *Twenergy*. Retrieved Noviembre 2015, from twenergy.com:

<http://twenergy.com/energia>.

Figura 2: Parque eólico, en Coclé, Panamá.